

AB Üyesi ve AB Üyeliğine Aday Ülkelerin Sağlık Göstergelerine Göre Bulanık C-Ortalamlar ve Bulanık C-Medoids Yöntemleri ile Kümelmesi

Clustering of EU Member Countries and EU Candidate Countries According to Health Indicators by Fuzzy C-Means and Fuzzy C-Medoids Methods

Mehmet Akif Kara^{1,*}

^{1,2} Giresun Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Giresun, TÜRKİYE

Öz

Bu çalışmada AB üyesi ve AB üyeliğine aday ülkeleri sağlık göstergelerine göre Bulanık C-Ortalamlar ve Bulanık C-Medoids yöntemleri kullanılarak kümelmiştir. Çalışmada değişken olarak; kişi başına cari sağlık harcaması (güncel ABD doları), doğumda beklenen yaşam süresi, tıp doktoru yoğunluğu (10,000 kişi başına), hemşire ve ebe yoğunluğu (10,000 kişi başına), hastane yatakları sayısı (1,000 kişi başına), anne ölümlerinin sayısı ve kişi başına yurtiçi sağlık devlet harcamaları (güncel ABD doları) kullanılmıştır. Çalışma örneklemini 36 ülkeden oluşan AB üyesi ve AB üyeliğine aday ülkeler oluşturmaktadır. Çalışmada 2020, 2021 ve 2022 yılı verileri kullanılmıştır. R Studio yazılım programı ile gerçekleştirilen uygulamada küme sayısının belirlenmesinde Silhouette ve Dunn indeksleri kullanılmıştır. Analiz sonucunda her iki kümeleme yöntemi için veri setinin 2 kümeye ayrılması anlamlı bulunmuştur. İki yöntem için de elde edilen kümeler aynıdır. İlk kümede AB üyesi 10 ülke, ikinci kümede ise AB üyesi ve AB üyeliğine aday ülkelerin tamamından oluşan 26 ülke yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kümeleme Analizi, Bulanık C-Ortalamlar, Bulanık C-Medoids, Çok Değişkenli İstatistik

Abstract

In this study, EU member and EU candidate countries were clustered according to their health indicators using Fuzzy C-Means and Fuzzy C-Medoids methods. The variables used in the study include: current health expenditure per capita (current US\$), life expectancy at birth, density of medical doctors (per 10,000 people), density of nurses and midwives (per 10,000 people), number of hospital beds (per 1,000 people), number of maternal deaths, and domestic general government health expenditure per capita (current US\$). The study sample consists of 36 countries, including both 26 EU member countries and EU candidate countries. The data used in the study is from 2020, 2021 and 2022. In the application carried out with the R Studio software program, Silhouette and Dunn index were used to determine the number of clusters. As a result of the analysis, it was found meaningful to divide the data set into 2 clusters for both clustering methods. The clusters obtained for both methods are the same. The first cluster includes 10 EU member countries, and the second cluster includes 26 countries consisting of all EU member and EU candidate countries.

Keywords: Cluster Analysis, Fuzzy C-Means, Fuzzy C-Medoids, Multivariate Statistics

* Sorumlu yazar / Corresponding author.

1. Giriş

Avrupa Birliği (AB)'nin temelleri 1951 yılında, altı ülke tarafından Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ile Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kurulmasıyla atılmıştır. Kurucu ülkeler Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'tur. AB zaman içinde, farklı genişleme ve derinleşme süreçlerinden geçerek yeni ülkelerin katılımıyla 27 üyeli bir birlik halini almıştır. Bugün itibariyle AB üyesi ülkeler Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan'dır. Resmi olarak AB'ye aday ülkeler ise Türkiye, Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'dır (T.C. Dışişleri Bakanlığı Sitesi, 2022). Üyelik tarihlerine göre AB üyesi olan tüm ülkeler aşağıdaki haritalar üzerinde gösterilmiştir (T.C. Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, 2010, s. 7).

Şekil 1. Üyelik Tarihlerine Göre AB Üyesi Ülkeler (T.C. Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, 2010, s. 7)

AB'ye üyelik süreci, çok sayıda alanda uyum sağlamayı ve belirli yükümlülüklerin yerine getirilmesini gerektirmektedir. AB'de, sağlık konusu genel olarak sosyal politikalar altında ele alınmakta ve bu politikalar yaşam kalitesini ve bireylerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlayan perspektiften ele alınmaktadır (Altinkaya, 2020). AB üyesi ülkelerde sağlık politikaları tamamen ulusal düzeyde belirlenmekle birlikte ülkelere özgüdür. AB, sağlık sistemlerine genel bir çerçeve çizmektedir. Her bir üye ülke, kendi sağlık politikasını ve sağlık hizmetlerini belirleme konusunda tam yetkiye sahiptir. Ancak, AB'nin amacı, üye ülkeler arasında sağlık alanında iş birliği yaparak, ortak hedeflere ulaşmayı sağlamaktır. Bu amaçla AB, sağlık alanında benzer ve uyumlu politikalar geliştirmek amacıyla çeşitli Topluluk Programları yürütmektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, 2010, s. 18-20). Ülkelerin sağlık alanındaki gelişmişlik düzeyleri AB standartlarına ulaşılması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışma, sağlık göstergeleri açısından aday ülkeleri üye ülkelerle karşılaştırarak hangi kümelerde yer aldıklarını ve AB standartlarına ulaşmada hangi aşamada olduklarını belirlemek açısından büyük bir öneme sahiptir.

Kümeleme yöntemi çok değişkenli istatistiksel yöntemler arasında yer almaktadır. Özellikle veri madenciliği alanında sık başvurulan yöntemlerden birisidir. Kümeleme analizinde temel olarak birbirine benzer özellik taşıyan nesnelerin bir araya gelerek kümelenebilmesi ve bununla birlikte benzer özellik göstermeyen nesnelerin ayrıştırılması amaçlanmaktadır (Xu & Tian, 2015). Amaç, kümelerin kendi içinde homojenliğini sağlamak ve bununla birlikte kümeler arası heterojenliği sağlamaktır. Bu noktada karşımıza uzaklık yakınlık kavramları çıkmaktadır. Uzaklık ölçütleri kümeleme performansını önemli derecede etkilemektedir. (Tuzer & Dogan, 2023). Kümeleme analizi biyoloji, tıp, antropoloji, pazarlama, iktisat ve telekomünikasyon gibi farklı alanlarda kullanılmaktadır (Dunham,

2003). Kümeleme analizinde, değişken kavramı önemli olmakla birlikte diğer çok değişkenli tekniklerden farklıdır. Çünkü bu analizde değişkenler gösterdikleri özellikler kullanılarak karşılaştırılmaktadır (Kalayci, 2018).

Sağlık hakkı ve sağlık göstergelerine göre ülke performansları özellikle COVID 19 salgını ile birlikte önem kazanmıştır. Bu bağlamda kümeleme yöntemleri kullanılarak yapılan çalışma sayısında da artış söz konusudur. 2009 yılındaki bir çalışmada, bulanık c-ortalamar (FCM) kümeleme yöntemi ile iller sosyoekonomik verilere dayanarak kümelenmiştir (Tunc, Erilli, Oner, & Yolcu, 2009). 2013 yılındaki bir diğer çalışma ise AB üyesi ve AB üyeliğine aday ülkelerin karşılaştırılmasını betimsel bir analiz yöntemi olan doküman inceleme ile ele almıştır (Nartgun, Kosterelioglu, & Sipahioglu, 2013). Tekin (2015) çalışmasında Türkiye'deki illeri 16 adet temel sağlık göstergesi açısından Ward kümeleme yöntemi ile gruplandırmıştır. Alptekin ve Yesilaydin (2015) çalışmalarında OECD üyesi ülkeleri sağlık göstergeleri açısından FCM kümeleme analizi ile değerlendirmiştir. Çalışmada 5 küme oluşturulmuş ve karşılaştırmalar yapılmıştır. 2021 yılında yapılan bir başka çalışmada Endonezya'daki 34 il FCM kümeleme yöntemi kullanılarak anne sağlığı göstergelerine dayalı olarak kümelenmiştir (Maryani, Kristiana, Paramita, Andarwati, & Izza, 2021). Alkaya ve Alkas (2021) yaptıkları çalışmada OECD üyesi ülkeleri ve Türkiye'nin sınıflama içerisindeki yerini belirlemek amacıyla hiyerarşik kümeleme yöntemini kullanarak bir değerlendirme yapmıştır. Alkaya (2022) Türkiye'nin sağlık göstergeleri açısından Avrupa Birliği (AB) üye ve aday ülkeleriyle olan konumunu ve sınıflandırmasını incelemiştir. Çalışmada çok boyutlu ölçekleme ve hiyerarşik bir kümeleme yöntemi olan Ward yöntemi kullanılmıştır. Ekonomik ve sağlık faktörlerine dayalı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler kümelenmiştir. Wulandari ve Yogantara (2022) yılındaki çalışmasında küme sayısının belirlenmesi için Elbow ve Silhouette katsayısı kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan K-ortalamar ve FCM algoritmalarının performans ölçümü, Davies Bouldin indeksi, Silhouette katsayısı, Calinski Harabasz parametresi ve işlem süreleri kullanılarak sağlanmıştır. İran illerinin kümeleme ve sıralamasının amaçlandığı bir diğer çalışmada, tıp fakültelerinde çalışan personel sayısı, doktorlar, klinikler ve acil servisler gibi çeşitli değişkenler kullanılmıştır. Çalışmada 31 il ele alınmıştır. Kümeleme k-ortalamar yöntemi ve sıralama ise TOPSİS yöntemi ile gerçekleştirilmiştir (Ashtarinezhad, Ahmadi, & Mojiri, 2024). Kadınların sağlıkla ilgili desenlerini değerlendirmeyi amaçlayan 2023 yılında yapılan bir çalışmada, k-ortalamar algoritması kullanılmış ve kadınların genel sağlık durumunu etkileyen faktörleri değerlendirmek için çok değişkenli koşulsuz lojistik regresyon yöntemi kullanılmıştır. (He vd., 2023). Alaimo vd. (2024) çalışmalarında, sağlıklı yaşam beklentisi (HLE) dekompozisyonu için Horiuchi'nin lineer integral modeli ve Sullivan yöntemini kullanarak, ölüm oranları ve engellilik prevalansındaki değişimlerin etkisini analiz etmişlerdir. Çalışmada, bulanık C-medoids (FCMdd) kümeleme algoritması kullanılmış, ülkeler yaşa özgü mortalite ve engellilik katkılarına göre kümelenmiştir. Xie-Beni indeksi ile optimal küme sayısı belirlenmiştir. Çalışma, farklı yaş grupları ve cinsiyetler için ölüm ve engellilik değişimlerinin etkilerini karşılaştırarak, ülkeler arasındaki heterojenliği ortaya koymuş ve sağlık politikaları için önemli sonuçlar sunmuştur (Alaimo, Levantesi, & Nigri, 2024). Velmurugan ve Emayavaramban 2025 yılında yaptıkları çalışmada, doğru diyabet yönetimi ve tahmini sağlamak amacıyla K-ortalamar ve bulanık C-ortalamar kümelenme algoritmalarını karşılaştıran bir veri madenciliği yaklaşımı sunmuşlardır. Kullanılan veri seti, eksik değerler ve aykırı veriler içerdiği için öncelikle kapsamlı bir veri ön işleme adımları uygulanmış ve daha sonra FCM ve K-ortalamar kullanılarak kümeleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen kümelerin etkinliği, doğruluk, hassasiyet, özgüllük ve AUC-ROC gibi değerlendirme metrikleriyle ölçülmüştür. Sonuçlar, önerilen yaklaşımın, bireysel kümelenme tekniklerine göre üstün performans sergilediğini ortaya koymuştur (Velmurugan & Emayavaramban, 2025).

Bu çalışma, günümüzde diyabetin önemli bir sorun olmasına değinmekte ve diyabet tahmin alanındaki gelişmeleri destekleyerek, erken teşhis ve müdahalede veri madenciliğinin sağlık analizlerindeki kritik rolünü vurgulamaktadır.

Çalışmanın motivasyonu bulanık C-ortalamar yöntemini kullanarak AB üyesi ülkeler ile AB üyeliğine aday ülkelerin sağlık göstergelerine göre durumlarını ortaya koymaktır. Klasik kümeleme algoritmalarının, her bir nesnenin bir kümeye kesin sınırlar ile ait olduğu düşüncesine göre oluşturulmaktadır. Ancak nesnelerin ait olabileceği sınıfların sınırları her zaman kesin olarak tanımlanamamaktadır. Dolayısı ile bu gibi durumlarda bulanık küme metodolojisi sistemi en iyi temsil edecek bir model oluşturmak üzere etkili bir yöntem sağlamaktadır (Ostaszewski, 1993). Bu bağlamda, çalışmada bulanık C-ortalamar kümeleme analizi kullanılmaktadır. FCM yönteminin, küme üyeliklerinin bulanık olması, gerçek dünyadaki verilerle uyumlu olması, esneklik, ağırlıklı kümeleme, düşük hata oranı, karmaşık verilerle başa çıkabilme gibi özellikleri diğer yöntemlere göre avantajlı hale getirmektedir. Çalışmanın kapsamını AB üyesi ülkeler ve AB üyeliğine aday ülkeler oluşturmaktadır. Mevcut durumda 27 ülke AB üyesi iken ve 9 ülke ise aday ülke statüsündedir. Dolayısıyla çalışmamız kapsamında 36 ülke analize dâhil edilmiştir.

2. Yöntem

Bir veri setini mantıklı gruplara ayırmak, o veriyi anlamak ve analiz etmek için etkili bir yöntemdir. Kümeleme analizi, veri setindeki nesnelere benzerliklerine göre gruplandırılmasını sağlayan bir tekniktir. Bu analizde, amaç benzer özelliklere sahip nesnelere bir arada gruplarken, farklı özelliklere sahip nesnelere ayrı kümeler ayırmaktır. Yani, kümeler içinde benzerlik, kümeler arasında ise çeşitlilik sağlanması hedeflenir. (Kantardzic, 2020).

Çalışmada, kümeleme yöntemleri arasında yer alan bulanık C-ortalamlar ve bulanık C-medoids algoritmaları kullanılmıştır. Çalışmanın bu bölümünde FCM algoritması ve veri setine yer verilecektir. Çalışmada R Studio yazılım programı kullanılmıştır.

2.1. Bulanık C-Ortalamlar Kümeleme Algoritması

Bulanık kümeleme yöntemi, nesnelere hangi derece ile ait olduğunu belirleyen üyelik fonksiyonlarını hesaplamak ve veri seti içerisindeki örtüşen kümeleri saptamak üzere kullanılmaktadır. Klasik mantık, klasik kümeler dayalı olarak çalışmaktadır. Lütfi Asker Zadeh (1965) tarafından ortaya atılan bulanık mantık ise bulanık kümeler dayalı olarak çalışmaktadır. Bulanık kümeler dayalı bulanık mantıkta, evrensel küme elemanlarının kümelerine ait olmasının üyelik değerleri 0 ile 1 arasında değer alan reel sayılardır. Yatay eksenindeki bir gerçek sayı x ile gösterilirse bunun üyelik derecesi de $\mu_{\tilde{A}}(x)$ ile gösterilmektedir ve $0 \leq \mu_{\tilde{A}}(x) \leq 1$ olduğu anlaşılmaktadır (Ecer, 2006).

Çalışmada kullanılan FCM algoritması 1973 yılında Dunn tarafından önerilmiş ve 1981 yılında Bezdek tarafından geliştirilmiştir. Bulanık kümeleme, verilerin analizi ve modellerin oluşturulması için güçlü bir denetimsiz yöntemdir. Birçok durumda bulanık kümeleme, katı kümelemeden daha doğaldır (Suganya & Shanti, 2012). Bezdek (1981) tarafından geliştirilen FCM kümeleme yöntemi, özellik analizi, kümeleme ve sınıflandırıcı tasarımı ile bağlantılı çok çeşitli problemlere uygulanmaktadır (Ghosh & Dubey, 2013; Ahmadov, 2023). Bulanık kümeleme yaklaşımı esneklik, sağlamlık ve yorumlanabilirlik açılarından çeşitli avantajlara sahiptir.

Algoritma, veri setini, grup içi hata karelerinin toplamını en aza indirecek şekilde, önceden tanımlı c adet küme ayıran özyinelemeli bir yöntemdir. Denklem (1) ile gösterilen amaç fonksiyonunun minimize edilmesi prensibine dayanmaktadır (Egrioglu & Bas, 2021).

$$J_m = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^c u_{ij}^m \|x_i - v_j\|^2. \quad (1)$$

Denklem (1)'de x_i ; $n \times p$ boyutlu bir veri setinin i . satırı olup $1 \times p$ boyutlu vektör, v_j ; j . kümenin merkezi ve $1 \times p$ boyutlu vektör olmak üzere u_{ij} j . kümede x_i 'nin üyelik derecesini ve m bulanıklık parametresi ifade etmektedir. Hathaway ve Bezdek (2001) çalışmalarında bulanıklık parametresinin değerinin 2 alınmasının iyi bir seçim olduğunu ifade etmektedir. FCM algoritması adım adım aşağıda gösterilen algoritma ile uygulanmaktadır (Egrioglu & Bas, 2021).

Adım 1: Algoritmanın ilk aşamasında rastgele bir U üyelik matrisi oluşturulur. U matrisinin her bir elemanı her bir veri noktasının her bir kümeyle ait olmasının üyelik derecesi olarak ifade edilmektedir. Bulanık küme sayısı (c) araştırmacı tarafından belirlenmekle birlikte U matrisi oluşturulurken denklem (2-4) ile gösterilen koşullara dikkat edilmelidir.

$$\sum_{j=1}^c u_{ij}, \quad (2)$$

$$u_{ij} \in \{0,1\}, \quad (3)$$

$$0 < \sum_{i=1}^n u_{ij} < n. \quad (4)$$

Adım 2: İkinci adımda araştırmacı tarafından belirlenen bulanık küme sayısı kadar küme merkezleri denklem (5) ile elde edilir.

$$v_j = \frac{\sum_{i=1}^n u_{ij}^m x_i}{\sum_{i=1}^n u_{ij}^m}, \quad j = 1, 2, \dots, c; i = 1, 2, \dots, n. \quad (5)$$

Adım 3: 2. Adımda elde edilen küme merkezlerine göre üyelik değerleri denklem (6) ile güncellenir.

$$u_{ij} = \left[\sum_{k=1}^c \left(\frac{d(x_i, v_j)}{d(x_i, v_k)} \right)^{\frac{2}{m-1}} \right]^{-1}, \quad j = 1, 2, \dots, c; i = 1, 2, \dots, n. \quad (6)$$

Denklem (6) gösterilen küme merkezi arasındaki Öklid uzaklığı denklem (7) ile hesaplanmaktadır.

$$d(x_i, v_j) = \|x_i - v_j\|. \quad (7)$$

Adım 4: ε araştırmacı tarafından belirlenen bir hata değeri (sonlandırma kriteri) ve k iterasyon sayısı olmak üzere, $\|U^{k+1} - U^k\| < \varepsilon$ sonra koşulu sağlanırsa işlemlere son verilir. Eğer sağlanamaz ise Adım 2'ye dönülür ve işlemlere devam edilir.

Kümeleme analizinde kümeleme işleminin kararlılığı ve güvenirliliği Silhouette indeksi ve Dunn indeksi ile belirlenebilir. Silhouette indeksinin hesaplanma şekli Denklem (8)'de gösterilmektedir.

$$sil(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max(a(i), b(i))}. \quad (8)$$

Denklemde $a(i)$; i . birimin atandığı kümedeki tüm birimlere ortalama uzaklığı, $b(i)$; i . birimin diğer kümelerdeki tüm birimlere uzaklıklarının minimum değeridir.

Dunn indeksinin hesaplanma şekli Denklem (9)'da gösterilmektedir.

$$dunn(i) = \frac{\min d(x_i, x_j)}{\max d(x_i, x_j)}. \quad (9)$$

2.2. Veri Seti ve Değişkenler

Çalışmada kullanılan veri seti Dünya Bankası, OECD, WHO ve Eurostat veri tabanlarından elde edilmiştir. Literatürde yapılan çalışmada kullanılan değişkenlerin doğrudan sağlık ile ilgili veriler ve sağlığı dolaylı yoldan etkileyen çevre değişkenleri ile ilgili verilerden oluştuğu görülmektedir (Adang & Borm, 2007, Alptekin & Yesilaydin, 2015; Alkaya & Alkas, 2021). Sağlık göstergelerinin elde edilmesinde doğru ve güvenilir verilere erişim çok önemlidir. Ancak bazı ülkelerde, özellikle gelişmekte olanlarda, sağlık verilerine ulaşım zor olabilmektedir ya da yetersiz kaynaklar ve sistem eksiklikleri nedeniyle veriler düzgün bir şekilde kaydedilememektedir. Bu durum, bilgi eksikliği ve veri boşluklarının ortaya çıkmasına neden olarak ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Çalışmada analiz 2020, 2021 ve 2022 yılına ait veriler kullanılarak yapılmıştır. 2022 yılı verileri hesaplanmayan ülkelerde ise en yakın yıla ilişkin veriler analize dâhil edilmiştir. Çalışmada kullanılan değişkenler Tablo 1'de gösterilmektedir. Alptekin ve Yesilaydin (2015) çalışmasında da vurgulandığı üzere, değişkenlere ilişkin ilgili yıllarda veriler elde edilemediğinde bir önceki yıla ait veriler kullanılabilir.

Tablo 1. Çalışmada kullanılan değişkenler.

Değişken
Kişi başına cari sağlık harcaması (cari ABD\$)
Doğumda Beklenen yaşam süresi (yıl)
Tıp doktoru yoğunluğu (10,000 kişi başına)
Hemşirelik ve ebellek yoğunluğu (10,000 kişi başına)
Hastane yatakları (1,000 kişi başına)
Anne ölümlerinin sayısı
Kişi başına yurtiçi genel devlet sağlık harcaması (cari ABD\$)

3. Bulgular ve Tartışma

Çalışmada AB üyesi 27 ülke ve AB üyeliğine aday 9 ülke 7 sağlık göstergesi açısından ele alınarak kümelendirilmiştir. Ülkelerin kümelendirilmesi için bulanık C-ortalamlar ve bulanık C-medoids yöntemleri kullanılmıştır.

Kümeleme işlemi yapılmadan önce en uygun küme sayısının belirlenmesi amacıyla ortalama Silhouette ve Dunn indeksleri hesaplanmıştır. Geçerlilik indeksleri, elde edilen kümelerin ne kadar iyi ayrıldığını, birbirinden bağımsız

olduklarını ve içsel tutarlılıklarını değerlendirir. Özellikle küme sayısının önceden bilinmediği durumlarda kullanımları oldukça faydalıdır.

Çalışmada kullanılan FCM ve FCMdd yöntemleri için ayrı ayrı, küme sayılarına göre elde edilen ortalama Silhouette ve Dunn indeks değerleri aşağıda Tablo 2 ve Tablo 3'te gösterilmiştir.

Tablo 2. Bulanık C-ortalamalar ve bulanık C-medoids algoritmaları için küme sayılarına göre geçerlilik indeks değerleri.

Küme sayısı	Bulanık C-Ortalamlar		Bulanık C-Medoids	
	Ortalama Silhouette İndeks Değeri	Dunn İndeks Değeri	Ortalama Silhouette İndeks Değeri	Dunn İndeks Değeri
2	0.7479	0.5963	0.7479	0.5963
3	0.6254	0.1025	0.6407	0.1002
4	0.6189	0.0641	0.6269	0.0807
5	0.5643	0.1144	0.6033	0.0730
6	0.5515	0.0876	0.5610	0.0491
7	0.5495	0.1062	0.5499	0.0927
8	0.5734	0.2433	0.5528	0.1377
9	0.5618	0.2083	0.5743	0.2433
10	0.5354	0.2682	0.5095	0.2083

Ortalama Silhouette ve Dunn indeks değerleri birlikte değerlendirildiğinde bütün değerlerin birbirini desteklediği görülmektedir. Bütün sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde optimal küme sayısı 2 olarak belirlenmiştir. Küme sayısı 2 seçildiğinde kümedeki birimlerin Silhouette katsayılarına da ayrıca bakılmış ve hepsinin pozitif olduğu görülmüştür. Bu da küme sayısının 2 olarak seçilmesinin uygun olduğunu göstermiştir.

Ülkelerin ait olduğu kümeler ve üyelik dereceleri Tablo 3'te gösterilmektedir.

Tablo 3. Ülkelerin kümelere ait olma dereceleri (bulanık C-ortalamalar ve bulanık C-medoids).

Ülke	Küme 1'e Atananlar				Küme 2'ye Atananlar				
	Üyelik Dereceleri				Üyelik Dereceleri				
	Bulanık C-Medoids	Bulanık C-Ortalamlar	Bulanık C-Medoids	Bulanık C-Ortalamlar	Bulanık C-Medoids	Bulanık C-Ortalamlar	Bulanık C-Medoids	Bulanık C-Ortalamlar	
Almanya	0.9480	0.0519	0.9985	0.0014	Bulgaristan	0.0498	0.9501	0.0071	0.9928
Avusturya	0.9485	0.0514	0.9996	0.0003	Çekya	0.2307	0.7692	0.0852	0.9147
Belçika	0.8907	0.1092	0.9650	0.0349	Estonya	0.1308	0.8691	0.0071	0.9928
Danimarka	0.8768	0.1231	0.9642	0.0357	GKRY	0.3386	0.6613	0.1951	0.8048
Finlandiya	0.8724	0.1275	0.9537	0.0462	Hırvatistan	0.0608	0.9391	0.0005	0.9994
Fransa	0.8354	0.1645	0.9176	0.0823	İspanya	0.3476	0.6523	0.1951	0.8048
Hollanda	0.9249	0.0750	0.9537	0.0462	İtalya	0.3894	0.6105	0.2603	0.7396
İrlanda	0.9439	0.0560	0.9176	0.0823	Letonya	0.0851	0.9148	0.0050	0.9949
İsveç	0.9110	0.0889	0.9834	0.0165	Litvanya	0.0917	0.9082	0.0069	0.9930
Lüksemburg	0.8482	0.1517	0.9834	0.0165	Macaristan	0.0546	0.9453	0.0002	0.9997
					Malta	0.4247	0.5752	0.3095	0.6904
					Polonya	0.0495	0.9504	0.0032	0.9967
					Portekiz	0.2203	0.7796	0.0767	0.9232
					Romanya	0.0506	0.9493	0.0075	0.9924
					Slovakya	0.0799	0.9200	0.0034	0.9965
					Slovenya	0.2509	0.7490	0.1036	0.8963
					Yunanistan	0.0805	0.9194	0.0036	0.9963
					Türkiye*	0.0883	0.9116	0.0269	0.9730
					Bosna-Hersek*	0.0659	0.9340	0.0173	0.9826
					Sırbistan*	0.0537	0.9462	0.0105	0.9894
					Karadağ*	0.0514	0.9485	0.0088	0.9911
					Kuzey Makedonya*	0.0783	0.9216	0.0238	0.9761
					Arnavutluk*	0.0899	0.9100	0.0289	0.9710
					Ukrayna*	0.0961	0.9038	0.0315	0.9684
					Moldova*	0.0887	0.9112	0.0286	0.9713
					Gürcistan*	0.0903	0.9096	0.0294	0.9705

* ile gösterilen ülkeler aday ülkeler

Tablo 3 kullanılan iki yöntemle göre ülkelerin kümelerine olan üyelik derecelerini ve yer aldıkları kümeleri göstermektedir. Kullanılan yöntemlerden hem FCM hem de FCMdd yöntemlerinde de her ülke üyelik dereceleri ufakta olsa değişkenlik gösterse de aynı kümede yer almıştır. Yani yöntemlerin ikisi de 2 küme için kümeleri aynı şekilde ayırmıştır.

Tablo 3 incelendiğinde birinci kümeye 10, ikinci kümeye ise 26 ülkenin atandığını görmekteyiz. AB üyeliğine aday ülkelerin hepsi aynı kümede yer alırken AB üyesi 17 ülkede aday ülkelerle aynı kümede yer almaktadır.

Bununla birlikte FCMdd yöntemi için, ikinci kümede yer alan GKRY, İspanya, İtalya ve Malta'nın az bir farkla bu kümede yer aldıkları ve birinci kümeyle ait olma derecelerinin de yakın olduğunu görmekteyiz. Bu yakınlık ülkelerin kararsız (bulanık) bir yapıda oldukları anlamına gelmektedir.

Aynı zamanda önemli bir nokta dikkat çekmektedir ki o da AB kurucu üyelerinin İtalya hariç hepsinin (Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) birinci kümede yer almasıdır.

Elde edilen kümelerin FCM grafiğine Şekil 2'de yer verilmektedir.

Şekil 2. Elde edilen kümelerin grafiği.

Daha önce de belirtildiği gibi bulanık c-ortalamar yöntemi nesnelere kesin olarak bir kümeyle atamaz. Bu yöntemde her nesnenin bütün kümelerle ait olma derecelerini gösteren üyelik dereceleri hesaplanır ve nesnenin en yüksek üyelik değerinin olduğu kümeyle ataması yapılır.

4. Sonuçlar

Bu çalışmada bulanık C-ortalamar ve bulanık C-medoids kümeleme yöntemleri ile AB üyesi ve aday üye ülkeler çeşitli sağlık göstergelerine göre kümelendi. Bulanık C-ortalamar ve bulanık C-medoids kümeleme analizleri ile verilerin kümelendiğinde karar noktalarının fazla olması, kullanıcı açısından karar aşamasında oluşan zorlanmayı da engellemektedir.

Küme sayısının belirlenmesinde ortalama Silhouette ve Dunn indeksleri kullanılmıştır. İki indeks ile elde edilen değerler birlikte değerlendirildiğinde ülkelerin 2 kümeyle ayrılmasının uygun olduğu görülmüştür. Elde edilen kümeleme sonucunda AB Aday ülkelerin hepsi aynı kümede yer aldığı görülmüştür. Bunun yanı sıra dikkat çeken bir diğer sonuç AB üyesi 17 ülkenin de aday ülkelerle aynı kümede yer almasıdır.

İlk kümede; Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İsveç ve Lüksemburg yer almaktadır. Türkiye açısından sonuç değerlendirildiğinde ise Türkiye'nin 26 ülkeden oluşan ikinci kümede yer aldığı görülmektedir. Sağlık göstergeleri açısından ise bulunduğu kümede en kötü değerlere sahip olduğu gözlenmektedir.

Birinci kümede yer alan ülkelerin hepsinde ‘doğumda beklenen yaşam süresi’ değişkeninin 80’in üzerinde olduğu görülmektedir ve bu değer ülkemiz için kayıtlara 75.3 olarak geçmiştir. Türkiye’nin bu değişken açısından birinci kümenin altında bir değere sahip olduğu görülmektedir. Türkiye’nin yer aldığı ikinci kümede bu değişkenin en yüksek değeri 82.7 (İspanya), en düşük değeri 69.6 (Moldova) ve ortalaması ise 75.97’dir.

Tıp doktoru yoğunluğu (10,000 kişi başına) değişkenine baktığımızda, kümeler arası büyük farklılıklar olmadığını, kümeleme açısından bu değişkenin belirleyici nitelikte olmadığını söyleyebiliriz. Bu değişken incelendiğinde bütün veri setinde en büyük değere sahip ülkenin 71.5 değerle İsveç, en küçük değere sahip ülkenin 18.8 değerle Arnavutluk ve ortalamasının 38.6 olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye için ise bu değer 21.7 olarak kaydedilmiştir.

Türkiye’nin özellikle ‘anne ölümlerinin sayısı’ değişkeninde kendinden önce en kötü değere sahip Ukrayna’nın (56) bile %392’si kadar olduğu görülmektedir. Anne ölümlerinin sayısı 2020 yılında ülkemizde 220 olarak kayıtlara geçmiştir.

Kişi başına düşen genel hükümet sağlık harcamaları (cari ABD\$) değişkenine baktığımızda kümelerin belirlenmesinde bu değer oldukça ayrıştırıcı ve etkili olduğunu görmekteyiz. Birinci küme için en yüksek değer 6636 ile Lüksemburg’a, en küçük değeri 4068.9 ile Fransa’ya ait olduğunu ve bu değişkenin bu küme için ortalama değerinin 5195.4 olduğunu söyleyebiliriz. İkinci küme için baktığımızda ise en yüksek değeri 2532 ile GKRY’ye, en küçük değeri 184.44 ile Arnavutluk’a ait olduğunu ve değişkenin ortalamasının 1149.55 olduğunu söylemek mümkündür. Böylelikle birinci kümedeki en düşük sağlık harcamasının, ikinci kümedeki en yüksek sağlık harcamasının bile iki katı olduğunu söyleyebiliriz.

Kişi başına cari sağlık harcaması (cari ABD\$) değişkeni içinde hemen hemen aynı şeyleri söylemek mümkündür. Birinci küme için en yüksek değeri 7636 ile Lüksemburg’a, en küçük değeri 5380.8 ile Fransa’ya ait olduğunu ve bu değişkenin bu küme için ortalama değerinin 6490.2 olduğunu söyleyebiliriz. İkinci küme için baktığımızda ise en yüksek değeri 3642 ile Malta’ya, en küçük değeri 368 ile Ukrayna’ya ait olduğunu ve değişkenin ortalamasının 1607.8 olduğunu söylemek mümkündür.

Özellikle COVID 19 pandemi süreci ile birlikte sağlık alanında ülkeler arası karşılaştırmaların yapılması ile birlikte sağlık alanında çalışan yöneticilere, politika yapıcılara ve konu ile ilgilenen araştırmacılara bir zemin teşkil etmesi arzulanmaktadır.

Yazar katkı oranı

M. A. Kara ve D. Bayyurt tarafından çalışmanın konu seçimi, yöntem seçimi, kavramsallaştırması, veri analizi ve düzeltmeleri eşit biçimde hazırlanmıştır. Tüm yazarlar nihai makaleyi okudu ve onayladı.

Etik kurul onayı

Hazırlanan çalışmada etik kurul izni alınmasına gerek yoktur.

Çıkar çatışması beyanı

Hazırlanan çalışmada herhangi bir kişi/kurum ile çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynaklar

1. Adang, E. M., & Borm, G. F., (2007). Is there an association between economic performance and public satisfaction in health care? *The European Journal of Health Economics*, 8(3), 279-285.
2. Ahmadov, E. Y. (2023). Comparative analysis of k-means and fuzzy c-means algorithms on demographic data using the PCA method. *Problems of Information Technology*, 14(1), 15-22.
3. Alaimo, L. S., Levantesi, S., & Nigri, A. (2024). Fuzzy clustering of the healthy life expectancy decomposition: A multi-population analysis. *Socio-Economic Planning Sciences*, 92, 101805. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2024.101805>
4. Alkaya, A. (2022). Classification of European Union member and candidate countries in terms of health indicators through multidimensional scaling and cluster analysis. *Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi*, 25(1), 29-46.
5. Alkaya, A., & Alkas, C. (2021). OECD ülkelerinin sağlık göstergelerine göre kümeleme analizi sınıflaması. *Sosyal Güvence*, 19, 427-474.
6. Alptekin, N., & Yesilaydin, G. (2015). OECD ülkelerinin sağlık göstergelerine göre bulanık kümeleme analizi ile sınıflandırılması. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 7(4), 137-155.
7. Altinkaya, Z. (2020). 2020 Koronavirüs pandemisinde Avrupa Birliği sağlık politikaları ve neoliberalizm: İtalya örneği. *Yalova Sosyal Bilimler Dergisi*, 10(20), 1-31.

8. Ashtarinezhad, E., Ahmadi, K., & Mojiri, A. (2024). Clustering and ranking Iranian provinces based on some health indicators. *Payesh (Health Monitor)*, 23(1), 7-17.
9. Bezdek, J.C. (1981). *Pattern recognition with fuzzy objective function algorithms*. Plenum Press, New York, USA.
10. Dunham, M.H. (2003). *Data mining introductory and advanced topics*. New Jersey: Pearson Education Inc.
11. Dunn, J.C. (1973). A fuzzy relative of the ISODATA process and its use in detecting compact well separated clusters. *Journal of Cybernetics*, 3(3), 32-57. <https://doi.org/10.1080/01969727308546046>
12. Ecer, F. (2006). Bulanık ortamlarda grup kararı vermeye yardımcı bir yöntem: Fuzzy TOPSIS ve bir uygulama. *Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi*, 7(2), 77-96.
13. Egrioglu, E., & Bas, E. (2021). *Bulanık Çıkarım Sistemleri (Matlab Uygulamaları)*. Ankara, Türkiye: Nobel Akademik Yayıncılık.
14. T.C. Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. (2010). Avrupa Birliği ve Sağlık Bakanlığı Uyum Çalışmaları (Vol. 780; P. E. Bor Ekmekci, Ed.). Ankara, Türkiye: T.C. Sağlık Bakanlığı. Retrieved from <https://ekutuphane.saglik.gov.tr/Yayin/333>
15. Ghosh, S., & Dubey, S. (2013). Comparative analysis of k-means and fuzzy c-means algorithms. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 4, 35-39.
16. Hathaway, R.J., & Bezdek, J.C. (2001). Fuzzy c-means clustering of incompleated data. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics)*, 31(5), 735-744.
17. He, L., Li, S. T., Qin, M. X., Yan, Y., La, Y. Y., Cao, X., ... & Feng, Q. (2023). Unsupervised clustering analysis of comprehensive health status and its influencing factors on women of childbearing age: a cross-sectional study from a province in central China. *BMC Public Health*, 23(1), 2206.
18. Kalayci, S. (2018). *SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (9.baskı)*. Dinamik Akademi.
19. Kantardzic, M. (2020). *Data mining: concepts, models, methods, and algorithms*. John Wiley & Sons.
20. Maryani, H., Kristiana, L., Paramita, A., Andarwati, P., & Izza, N. (2021). Clustering of Provinces in Indonesia based on Maternal Health Indicators. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, 15(4), 1446-1455.
21. Nartgun, S. S., Kosterelioglu, M. A., & Sipahioglu, M. (2013). İnsani gelişim indeksi göstergeleri açısından AB üyesi ve AB üyeliğine aday ülkelerin karşılaştırılması. *Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 3(1), 80-89.
22. Ostaszewski, K. (1993). [Review of *An Investigation Into Possible Applications of Fuzzy Set Methods in Actuarial Science*]. 104–105. Retrieved from <https://www.actuaries.org.uk/system/files/documents/pdf/0104-0105.pdf>
23. Suganya, R. & Shanthi, R. (2012). Fuzzy c-means algorithm – a review. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 2, 1-3.
24. T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı. (2020, May 8). AB Yapısı ve İşleyişi. Retrieved 2025, from Avrupa Birliği Başkanlığı website: https://www.ab.gov.tr/bir-bakista-ab_3.html
25. Tekin, B. (2015). Temel sağlık göstergeleri açısından Türkiye'deki illerin gruplandırılması: bir kümeleme analizi uygulaması. *Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 5(2), 389-416.
26. Tunc, T., Erilli, A., Oner, Y., & Yolcu, U. (2009). İllerin sosyoekonomik verilere dayanarak bulanık kümeleme analizi ile sınıflandırılması. *Physical Sciences*, 4(1), 1-11.
27. Tuzer, M., & Dogan, S. (2023). Sera gazı emisyon ölçütleri üzerine k-ortalama ve hiyerarşik kümeleme analizi: G20 örneği. *EKOIST Journal of Econometrics and Statistics*, 39, 89-100.
28. Velmurugan, T., & Emayavaramban, K. (2025). Performance Analysis of K-Means and Fuzzy C-Means (FCM) Clustering Algorithms for Diabetic Dataset. In I. S. Jesus & K. Wang (Eds.), *Advances in Transdisciplinary Engineering Volume 66: Intelligent Manufacturing and Cloud Computing* (pp. 130–137). IOS Press. Retrieved from <https://ebooks.iospress.nl/doi/10.3233/ATDE241346>
29. Wulandari, L., & Yogantara, B. O. (2022). Algorithm analysis of K-means and fuzzy C-means for clustering countries based on economy and health. *Faktor Exacta*, 15(2), 109-116.
30. Xu, D., & Tian, Y. (2015). A Comprehensive Survey of Clustering Algorithms. *Annals of Data Science*, 2(2), 165–193. <https://doi.org/10.1007/s40745-015-0040-1>
31. Zadeh, L.A. (1965). Fuzzy sets. *Information and Control*, 8(3), 338-535.